

Multicompetencias en la era digital: Un programa educativo para profesores y estudiantes universitarios

Multi-Competencies in the digital era: An Educational Program for university professors and students

Hosglas Sanchez

Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo, Venezuela
Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0001-9058-1002> | Correo electrónico: hosglas4@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

La era digital demanda un cambio en la enseñanza y el aprendizaje. Los métodos tradicionales no preparan a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro. Este programa educativo busca empoderar a profesores y estudiantes con las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en la Sociedad del Conocimiento (SC). La metodología activa y participativa, basada en estrategias innovadoras, convierte a los participantes en protagonistas de su propio aprendizaje. Al finalizar el programa, se espera que sean capaces de pensar críticamente y resolver problemas de manera creativa. Esta iniciativa representa una oportunidad única para preparar a las nuevas generaciones para el futuro y contribuir al desarrollo de una sociedad más equilibrada, dinámica y productiva a través de las competencias esenciales para la SC.

Palabras clave: Era digital, educación innovadora, Sociedad del Conocimiento, Competencias esenciales

Abstract

The digital era demands a transformation in teaching and learning. Current educational methods are not preparing the new generations for the society challenges. This educational program seeks to empower professors and students with the skills necessary to succeed in the Knowledge Society (KS). The active and participative methodology, based on innovative strategies, converts participants the driving force behind their own learning. Upon program completion, they are expected to be able to think critically and solve problems creatively. This initiative represents a unique opportunity to prepare new generations for the future and contribute to the development of a more balanced, dynamic, and productive society through the essential skills for the KS.

Keywords: Digital era, innovative education, Knowledge Society, essential competencies

Introducción

La multialfabetización se erige como un proceso fundamental en el ámbito universitario, posibilitando la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras que ponen de relieve la importancia del aprendizaje de habilidades y destrezas adaptadas a los entornos socioculturales, virtuales y mediáticos actuales. En este contexto, resulta crucial que las personas reconozca su necesidad informativa y formativa para responder de manera crítica en la resolución de problemas y en la toma de decisiones efectivas. En este sentido, la multialfabetización permite considerar a la información y al conocimiento como los recursos principales para la formación de una ciudadanía responsable y comprometida. A su vez, estos elementos se convierten en los activos más valiosos para el desarrollo y la productividad de la sociedad, impulsando el progreso individual y colectivo.

La multialfabetización, desde una perspectiva holística, implica desarrollar en el ciudadano un conjunto de habilidades creativas, informativas, comunicativas, investigativas y digitales. Esto le permitirá autogestionar